

АНОРГАНИК КИМЁНИ ЎҚИТИШДА ТАРИХИЙ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

И.Б.Эгамбердиев¹, Э.Б.Қаршев²

¹ Жиззах давлат педагогика институтининг катта ўқитувчиси,

² Жиззах давлат педагогика институтининг доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6281286>

Аннотация: Мақолада анорганмик кимёни ўқитишда тарихий маълумотларни қўллаш ва кимё дарсларида тарихий жараёнларини мавзуга маслаб ўтишдан иборат. Кимё ўқитувчиларининг, айна даврда, энг муҳим ва долзарб ҳисобланади. Кимёни ўқитиш жараёнида тарихий маълумотлардан фойдаланиш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўз ва иборалар: Кимё ва унинг тарихи, кимёвий тафаккур ва унинг шаклланиши, кимёвий жамғарма, ўқитишнинг тарихийлик принципи.

Анорганмик кимёни ўқитишда тарихий маълумотларни дарсда фойдаланиш учун Кимёвий тафаккур кимёдек қадимий ва навқирон фаннинг шаклланиш шажараси ҳақидаги билимларсиз кемтик бўлади. Ахир кимёвий билимлар тайёр ҳолда мавжуд бўлмайди ва уларнинг бугунги бой захираси кўп сонли фидоий тадқиқотчилар меҳнати эвазига тўпланганлиги исбот талаб қилмайдиган тарихий ҳақиқатдир. Энг муҳим кимёвий ихтиро ва кашфиётлар, топилган, яъни кашф этилган кимёвий элементлар ва уларнинг муҳим бирикмалари ҳамда улар билан боғлиқ индивидуал ва умумий хусусиятлар кимларнингдир машаққатли меҳнати туфайли қўлга киритилгандир. Кимёвий тафаккурнинг шаклланиш тарихи анча чигал ва мунозараларга бой тарихий жараёндир. Олимларнинг яратувчанлик меҳнати ва моддий оламнинг генезиси ҳамда эволюцияси тўғрисидаги мутлақ ҳақиқатнинг шаклланиши-биз билишимиз шарт бўлган билимларнинг таркибий компоненти дир. Бундай билимлар, нафақат дунёқараш аҳамиятига эга, балки катта тарбиявий имкониятлар манбаи ҳамдир/1/.

Кимё ўқитувчиси учун кимё тарихи фақат янги факт ва маълумотлар манбаигина эмас, балки унинг қўл остидаги ўқувчиларга катта педагогик таъсир ўтказиш омили бўлиб хизмат қилади. Кимё тарихи ўта мураккаб ва зиддиятли узоқ йўлни босиб ўтган. Чунки қўлга киритилган ҳарқандай ютуқ замирида аламли мағлубиятлар ва зафарли одимлар омихталиги ётади. Муваффақиятлар ва камчиликларнинг тағзаминида қизиқиш уйғотувчи ва танқидий фикр-мулоҳазаларга ундовчи сирли куч яширингандир./2/.

Таассуфлар бўлсинким, умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълимнинг амалдаги давлат таълим стандартлари ва ўқув-методика мажмуасида тарихийлик тамойили жуда заиф ифода қилинган. Айрим ўқитувчилар, ҳатто кимё атамасининг луғавий маъносини, антик дунё кимёсининг шаклланиш ибтидоси ва алкимё, ядрокимё, флогистон кимёси, пневмокимё ҳамда классик кимё каби узоқ давом этган ва кимё илмининг тетапоя бўлиши билан боғлиқ энг муҳим хронологик даврларга тааллуқли маълумотларни билмайдилар. Айниқса, қонунлар ва назариялар, ихтиролар ва кашфиётлар, қоидалар ва принциплар, тушунчалар ва атамалар, катталиклар ва номли реакциялар, реактивлар ва жиҳозлар, идишлар ва асбоблар, материаллар ва буюмлар билан боғлиқ хотиралар кимё таълимида жонлантирилиши лозим. Буни

тадқиқотчилар ва олимлар, кашфиётчилар ва табиатшунослар, умуман, фан фидойилари олдидаги қарздорлик масъулияти ҳам талаб қилади.

Кимёни ривожлантирган кимёгарлар кимёнинг асосчилари бўлмиш Ж.Дальтон, А.Лавуазье, Й.Я.Берцелиус, Н.Н.Зинин, К.Л.Бертолле, Д.И.Менделеев, А.М.Бутлеров, С.Аррениус, Я.Вант-Гофф каби олимлар ҳам кимё тарихига чуқур ҳурмат билан муносабат билдирганлар. Юстус Либих каби буюк немис олими «Кимё тарихидан қизиқарлироқ ва жозибadorроқ таълимот йўқ ва бўлмагай ҳам», деганида нақадар ҳақ гапни айтган эди/3/.

Ўзининг узоқ ва машаққатли ўтмишида кимё фани асосан иккита фундаментал масала билан банд бўлиб келди:

1. Фойдали хоссаларга эга бўлган моддаларни синтез қилиш.

2. Моддалар хоссаларининг хилма-хиллигини илмий талқин этиш. Бундай ҳолат кимёгар-методистларнинг диққат марказида туриши лозим, чунки кимё фанининг тарихини ҳар ким ўзича шарҳлаши мақсадга мувофиқ эмас.

Кимёвий ахборот тўлиб-тошиб турган ҳозирги даврда унинг тарихини менсимаслик ёки нотўғри тушуниш нақадар ачинарли ҳолатга олиб келади. Шу боисдан, тарихни материалистик тушунишнинг пойдевори-кимё тарихини илмий жиҳатдан тўғри англашдан бошланади. Кундалик турмуш эҳтиёжлари ва инсониятнинг амалиёти билан боғлиқ масалалар туфайли бу фан шиддат билан юксалиб бормоқда. /4/.

Кимё дарсларида кимё ўқитувчиларининг малакасини оширишнинг ўзига хос жиҳатлари кўп, қуйидагилар айни даврда, энг муҳим ва долзарб ҳисобланади:

1. Кимё таълими мазмунига тарихий ва маҳаллий материалларни кўпроқ сингдириш ҳамда мустақиллик йилларида кимё фани, саноати ва технологияси соҳаларида эришилган ютуқларни акс эттириш.

2. Таълим жараёнига кириб келаётган замонавий педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат элементлари ёрдамида тарихий маълумотлар билан тингловчиларни кўпроқ қуроллантириш.

3. Кимёвий билимларнинг узоқ тарихи ва уларнинг генезиси билан боғлиқ масалаларни ўқитишнинг барча ташкилий шакллари мазмунига тизимли тарзда сингдириш

4. Кимё фани бўйича ўқув адабиётларининг янги авлодини илмий ва методик жиҳатдан таҳлил қилиш ҳамда бу ўқув предметининг ўқув-методика мажмуасини такомиллаштириш ва уни педагогик жараёнга татбиқ этиш масалаларига кўпроқ эътибор бериш кабилар.

Кимё фанининг базавий жамғармаси Бунда энг аввало: а) ўқув материални мазмунан атрофлича таҳлил қилиш; б) уларни муҳимлиги бўйича гуруҳларга ажратиш; в) кимёвий билимларни беришда уларнинг ҳаётий зарурлигига асосланиб таснифлаш; г) кимёнинг ишлаб чиқариш ва жамият аъзолари учун фойда ёки зарарини одилона баҳолаш.

Кимё ўқув адабиётлари ва амалдаги ўқув-методика мажмуаси бу борада ўқитувчиларга талаб даражасида маълумот бера олмаяпти. Шунинг учун ҳам кимё ўқитувчиларини тайёрлашда, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимида бу масалага муносабатни ўзгартиришга тўғри келади. Кўп йиллик иш

тажрибасига эга бўлган ўқитувчилар ҳам ўқитишда тарихийлик тамойилини кучайтиришга қийналмоқдалар. Бунинг боиси, уларга шу аснода ёрдам берадиган манбаларнинг камлиги, уларнинг таянч олий маълумоти таркибида кимё тарихи билан боғлиқ билимларнинг озлиги, амалдаги дарслик ва ўқув қўлланмалари мазмунида тарихий ҳодиса ва воқеаларнинг ўта саёз берилганлиги, кимё фанидаги фактик ва назарий ҳамда экспериментал жамғарманинг салмоғи ортиши эвазига тарихий компонентларнинг сиқиб чиқарилаётганлиги кабилардир. /4/.

Кимёвий тафаккурнинг шаклланиши ва унинг генезисига назар ташласак, бундай жараён узоқ ва сир-синоатли йўлни босиб ўтганлиги аён бўлади/5,6/. У ҳақда олимлар ўз фикрларини айтиб бўлдилар, ҳисоби. Эндиликда ўқитиш мутасаддилари кимё таълими ва тарбиясини қандай, қанча ва қай тарзда тарихий ракурсда ёритиб бериш ҳақида бош қотиришлари лозим.

Адабиёт:

1.Оманов Х.Т., Нуъмонов Б.О. Принцип историзма в процессе преподавания неорганической химии.//«Халқ таълими» журнали. -№5, 2011. -107-109 б.

2.Омонов Ҳ.Т., Мараимова У.Р. Кимё ўқитишнинг жамиятдаги ўрни ва аҳамияти./Концентрик таълим контекстида инновацион технологиялар. Илмий-услубий мақолалар тўплами. -Тошкент: Янги нашр, 2017.-Б.190-193.

3.Оманов Х.Т. О некоторых проблемах взаимоотношения современной химии и физики.//Журнал «Физика, математика ва информатика», 2017. -№1. –С.15-18.

4.Оманов Х.Т., Махмудов Ю.Г., Исмаилов И.Ш. О пересмотре актуальных и направляющих задач в преподавании и подготовке учителей химии.//Международный научный журнал “Школьная педагогика”, 2016. -№4. –С.44-45.

5.Омонов Ҳ.Т., Мирвоҳидова М.Н. Кимёвий тафаккурнинг генезиси ва тарихий тараққиёти. Илмий-назарий қўлланма. –Тошкент: Ўзбекистон зиёлиларининг илмий-маърифий уюшмаси, 1993. -24 б.